

XITOIY RAHBARI SI SZINPINING IQTISODIY NUTQLARI XUSUSIDA

TDIU Xalqaro Turizm fakulteti
Talabasi **Rahmonova Mohira**
TDIU Xorijiy tillar kafedrası
o‘qituvchisi **Xikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpinning konferensiyalarda va turli uchrashuvlarda so‘zlagan siyosiy nutqlari tahlilini o‘qishingiz mumkin. Hozirda XXR dunyo miqyosida rivojlangan davlatlar qatorida yetakchi o‘rinlarda turadi. Bunga albatta davlat rahbarining yaxshi yuritayotgan siyosati ham katta ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: modernizatsiya, sivilizatsiya, siyosat, ochiqlik siyosati, siyosiy partiyalar, nutq, konferensiya, taraqqiyot, hamkorlik, tendensiyalar, strategik qaror

Bugungi kunda Si Szinpin haqida gap ketganda, uning Mao Tzedun va Den Syaopin kabi liderlar bilan bir safda turishi aytiladi. U yoshligida bir necha yil umrini mehnat lagerida og‘ir sharoitda o‘tqazgan, kambag‘allarning mashaqqatli turmush tarzini yaxshi biladigan shaxs sifatida ta’riflanadi. Xitoyda rahbarlik qiladigan shaxs bir vaqtning o‘zida XXR kompartiyasi markaziy qo‘mitasi bosh kotibi, XXR markaziy harbiy kengashi raisi, XXR kompartiyasi markaziy qo‘mitasi harbiy kengashi raisi lavozimlarini egallashi mumkin. Hozirgi kunda XXR rahbari bo‘lib turgan Si Szinpin yuqoridagi uchta amalning ham egasi hisoblanadi.¹

Kattaroq farovonlik uchun ochiqlik, yaxshi kelajak uchun innovatsiyalar

– Boao Osiyo forumi 2018 yillik konferensiyasi ochilishidagi asosiy nutqi

Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin

Boao, 2018 yil 10 aprel

¹ <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/mehnat-lageridan-rahbarlikkacha-si-jinpingning-siyosiy-yoli-haqida>

“Bugun Xitoy xalqi katta iftixor bilan aytishi mumkinki, islohot va ochiqlik, agar xohlasangiz, Xitoyning ikkinchi inqilobi nafaqat mamlakatni tubdan o‘zgartirdi, balki butun dunyoga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Biz tinchlik va hamkorlikka intilayotgan davrda yashayapmiz. Tinchlik va taraqqiyotga intilayotgan dunyoda sovuq urush va “nol yig‘indi” mentaliteti yanada noto‘g‘ri ko‘rinadi. O‘zini oyoqqa qo‘yish yoki salbiy voqealardan o‘zini himoya qilishga urinish hech narsaga erisha olmaydi. Faqat tinch rivojlanish va hamkorlik haqiqatan ham g‘alaba qozonadi yoki hamma g‘alaba qozonadi.

Biz ochiqlik va aloqadorlik tendentsiyasi kuchli bo‘lgan davrda yashayapmiz. Insoniyat tarixi shuni ko‘rsatadiki, ochiqlik taraqqiyotga olib keladi, yolg‘izlik esa uni ortda qoldiradi. Dunyo bizning manfaatlarimiz o‘zaro bog‘langan, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotimiz o‘zaro bog‘langan global qishloqqa aylandi. Bugungi dunyoda umumiy farovonlik va taraqqiyotga ko‘maklashish uchun bizda yanada kengroq aloqa va integratsiyalashgan rivojlanishga intilishdan boshqa ilojimiz yo‘q.

Jahon taraqqiyoti yo‘nalishlarini har tomonlama o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy globallasuv zamonamizning qaytarib bo‘lmaydigan tendentsiyasidir. Shu xulosaga ko‘ra, men KKP 19-milliy qurultoyida o‘z ma‘ruzamda ta’kidladimki, Xitoy o‘zining asosiy milliy siyosatiga amal qilishda davom etadi va o‘z eshiklarini keng ochgan holda rivojlanishni davom ettiradi. Men hammaga shuni aytmoqchimanki, Xitoyning ochilish eshigi yopilmaydi va faqat yanada kengroq ochiladi!

Bo‘lib o‘tgan voqealar shundan dalolat beradiki, ochiqlik Xitoyning so‘nggi 40 yildagi iqtisodiy o‘shining kaliti bo‘lgan va xuddi shu tarzda, kelajakda Xitoy iqtisodiyotining yuqori sifatli rivojlanishiga faqat kattaroq ochiqlik bilan erishish mumkin. Ochilish - bu Xitoyning rivojlanishga bo‘lgan ehtiyojidan kelib chiqqan holda qabul qilingan strategik qaror, shuningdek, Xitoy tomonidan iqtisodiy

globallashuvni butun dunyo bo'ylab odamlarga foyda keltiradigan tarzda oldinga siljitish uchun amalga oshirilgan aniq harakatlardir".²

Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpinning ushbu nutqidan ko'rinib turibdiki, u ochiqlik siyosatini ko'p bora takrorlagan holda uni qo'llab quvatlaydi. Xitoyning ikkinchi inqilobi butun dunyoga ta'sir ko'rsatishini va u ochilish eshiklari yopilmasligini qattiq ta'kidlab o'tadi. Chunki so'nngi 40 yil ichida ochiqlik bilan Xitoy iqtisodiyoti jadal rivojlandi va albatta kelajakda bundan ham rivojlanishi uchun yanada kattaroq ochiqlik kerakligiga ishonadi. Hamda u tinchlik tarafdori ekanligini ko'rishimiz mumkin.

2021-yil aprel oyida Xitoy rahbari Sharqiy Davos deb nomlanuvchi Boao Osiyo forumida ishtirok etdi. O'z nutqida u pandemiyani yengishda kuchlarni birlashtirishga chaqirdi va Xitoy "Hech qachon gegemonlik, ekspansiyaga da'vo qilmasligini va qurollanish poygasiga aralashmasligini" ta'kidladi. O'sha oyda davlat rahbarlarining iqlim bo'yicha sammitida u uglerod neytralligiga erishish nuqtai nazaridan iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Xitoy quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha jahon yetakchisi sifatida 2060-yilgacha zararli issiqxona gazlari chiqindilarining nol balansiga erishmoqchi.

Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasi Bosh kotibi

Va Xitoy Xalq Respublikasi raisi

Jahon siyosiy partiyalari bilan muloqotda CPC Oliy darajadagi uchrashuvida

Pekin, 2023 yil 15 mart

"Barchangiz bilan "Modernizatsiya sari yo'l: siyosiy partiyalar mas'uliyati" mavzusidagi muhokamaga qo'shilish menga katta mamnuniyat bag'ishlaydi. Insoniyat taraqqiyoti tarixi burilishlarga boy. Xuddi shunday, har bir mamlakatning modernizatsiya yo'lini o'rganish yo'li ham mashaqqatli. Zamonaviy dunyoda

² http://so.china-embassy.gov.cn/eng/zt_3/123/

ko'plab muammolar va inqirozlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Jahon iqtisodiyotining tiklanishi sustligicha qolmoqda, rivojlanish farqi kengaymoqda, ekologik muhit yomonlashmoqda va Sovuq urush mentaliteti saqlanib qolmoqda. Insoniyatning modernizatsiya jarayoni yana tarix chorrahasiga yetib keldi.

Biz odamlarni birinchi o'ringa qo'yishimiz va modernizatsiyaning insonga qaratilganligini ta'minlashimiz kerak. Xalq tarixning yaratuvchisi bo'lib, modernizatsiyani olg'a suruvchi eng kuchli poydevor va kuchdir. Modernizatsiyaning pirovard maqsadi insonning erkin va har tomonlama rivojlanishidir. Modernizatsiya yo'li yaxshi ishlashi uchun u birinchi navbatda odamlarni qo'yishi kerak. Modernizatsiya nafaqat qog'ozdagi ko'rsatkichlar va statistik ma'lumotlar, balki ko'proq odamlarning baxtli va barqaror hayotini ta'minlashdir. Siyosiy partiyalar xalqning yaxshiroq hayotga intilishi va sivilizatsiyaning yanada rivojlanishiga e'tibor qaratgan holda moddiy farovonlik, siyosiy yaxlitlik, madaniy-axloqiy boyitish, ijtimoiy barqarorlik va qulay yashash muhitiga erishishga intilishi kerak.

Modernizatsiyaga erishish Xitoy xalqining zamonaviy davrlardan beri amalga oshirishga intilayotgan orzusidir. Partiya Xitoy xalqini birlashtirish va milliy tiklanish yo'lida yetakchilik qilish uchun bosib o'tgan 100 yildan ortiq yo'l ham modernizatsiya yo'lining kashfiyotidir. Avloddan-avlodning tinimsiz sa'y-harakatlari tufayli biz modernizatsiya sari o'z yo'limizni topdik.

CPC sivilizatsiyalararo almashinuv va o'zaro ta'limni rag'batlantirishda va insoniyat sivilizatsiyalari taraqqiyotini rivojlantirishda davom etadi. Butun dunyoda mamlakatlar va mintaqalar o'zlarining noyob va uzoq sivilizatsiyalariga asoslangan modernizatsiya yo'llarini tanladilar. Insoniyat jamiyati tomonidan yaratilgan barcha sivilizatsiyalar ajoyibdir. Ular har bir mamlakatning modernizatsiya tashabbusi o'z kuchini tortadi va uning o'ziga xos xususiyati qayerdan kelib chiqadi. Ular vaqt va makondan oshib, insoniyatning

modernizatsiya jarayoniga birgalikda muhim hissa qo‘shdilar. Xitoy modernizatsiyasi insoniyat taraqqiyotining yangi shakli sifatida boshqa sivilizatsiyalarning afzalliklaridan foydalanadi va jahon sivilizatsiyalari bog‘ini yanada jonli qiladi. Insoniyatning modernizatsiya sari yo‘lida muvaffaqiyatsizliklar bo‘lishi aniq, ammo kelajagi porloq. CPC har xil modernizatsiya harakatlari dunyoning farovonligi va taraqqiyotini boshqaradigan qudratli kuchni tashkil etishi va uzoq tarix daryosida to‘xtovsiz oldinga intilishi uchun barchangiz bilan ishlashga tayyor!’³

Si Szinpinning ushbu nutqida xalqini modernizatsiya tomon boshlayotgani yaqqol ko‘rinib turibdi. Mustaqillik tamoyilini qo‘llab-quvvatlagan holda modernizatsiya yo‘llarini ko‘p qirrali izlashi kerakligini ta’kidlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.
2. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sunling’s work. Academicia an international multidisciplinary research journal. DOI, 10, 2249-7137.

³ http://en.qstheory.cn/2023-03/16/c_869575.htm